

GIUDICARE O NON GIUDICARE?

Questo è il problema!

AUTRICE

Emanuela Guarcello

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione, Università degli Studi di Torino
emanuela.guarcello@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quinta elementare Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese (Scuola Primaria di Lusigliè), Istituto Comprensivo Pinerolo 2 Primaria Tonello di S.Secondo di P.lo, Istituto Europeo Internazionale Statale Altiero Spinelli (Torino)

È domenica pomeriggio. Il tempo non promette nulla di buono e Asar è a casa con il papà. Tutti e due sul divano, a guardare la televisione.

Asar non ha dubbi: “Papà! Guarda cosa le ha detto Steve ...! Non bisogna giudicare, lo dicono tutti! Steve non capisce niente ...”

“Non hai nessun dubbio, Asar?”

“Ma papà ..., si sa che il giudizio è solo un’opinione affrettata, offende! Lo vedi? Povera Sally! Che pregiudizi ha Steve su di lei!”

“Non so, Asar ... Sarà proprio sempre vero quello che dici? Sai che cos’è il giudizio? Sapresti spiegarmelo?”

“Bhè, in effetti non so se saprei dire che cos’è Non me lo sono mai chiesto”

“Allora Asar, se vuoi spegniamo la televisione. Ti racconto una storia”

Ormai la serie televisiva è solo un rumore di sottofondo. Asar spegne e si mette in ascolto.

“La storia inizia così: c’era una volta il giudizio E sì, perché il giudizio c’è da sempre nella vita di noi esseri umani, è una qualità che ci distingue da tutte le altre creature del pianeta”

“E tu come fai a esserne sicuro?! Chi ti dice che sia proprio così?”

Il papà si alza e va a prendere un librone. Si intitola “La vita della mente”.

“Guarda! Ecco chi ce lo dice: è Hannah Arendt. È la guida perfetta per accompagnarci in questa storia”

“Fin da giovane Hannah ha intrapreso una meravigliosa ma anche davvero

difficile ricerca, una ricerca piena di ostacoli e di vicoli ciechi ... ”

Il papà sfoglia il libro, ma è scritto troppo fitto, troppo in piccolo perché Asar possa catturare qualche parola. “Dai, su, continua!”, incalza.

“La ricerca di Hannah è stata dura e impegnativa. Voleva comprendere quali sono le capacità che ci distinguono da tutte le altre creature del pianeta. Quelle qualità che ci permettono di agire in modo giusto, nel rispetto di noi stessi e degli altri. Già questo è difficilissimo Asar, pensaci! Ma lei non si è fermata qui ...”

“E cos’altro voleva scoprire? Dimmi, dimmi!”

“Hannah voleva scoprire quale qualità è, tra queste, la più importante. La qualità più nobile, la qualità che è anche la più difficile da raggiungere per noi umani”

“Sai **perché, per quale motivo** era fondamentale per lei fare questa scoperta?”. Asar scuote la testa.

“Perché pensava che conoscere questa qualità, coltivarla ed esercitarla fin da piccoli, fin dalla tua età Asar, avrebbe forse evitato il ripetersi di quello che lei chiamava lo *skandala*. Ossia il fatto che, durante la Seconda guerra mondiale, la maggior parte delle persone comuni (come me e come te) è stata indifferente o addirittura d’accordo con la decisione dei governi fascista e nazista di deportare e uccidere gran parte dell’umanità. Pensa Asar: gli ebrei, i rom e i sinti, i polacchi, i tedeschi in condizione di disabilità, Tutte persone che in quel tempo erano ritenute indegne di esistere, inferiori rispetto alla razza tedesca, pericolose, malvagie, inutili”

Asar, oramai immobile, sente che la questione è così terribilmente importante ... Tutte quelle persone, tutti quei bambini e quelle bambine che erano stati imprigionati e costretti alla morte. Costretti dalle decisioni prese da altre persone esattamente come loro ...

“**Qual è** allora questa qualità che lei scopre? Dimmi, dimmi papà!”

“Si tratta di quella che Hannah chiama proprio la ‘facoltà di giudicare’”

“Giudicare????” Asar sbotta. “Ma giudicare non è quello che fa del male agli altri?”, incalza. “Quello che li fa soffrire? Che li discrimina?”

Asar non comprende: “Se non è questo, allora che cos’è il giudizio, papà?”

“In realtà è quello che dovrebbe evitare sofferenze e discriminazioni. Il giudizio infatti è la capacità di mettere in dubbio e di esaminare tutto ciò che accade, di soffermarci con attenzione, di comprenderlo a fondo per poi decidere se siamo d’accordo oppure no”, risponde il papà.

“Mettere in dubbio, esaminare, comprendere ogni cosa? Ma **perché? Per quale fine** fare tutta questa fatica?” domanda Asar.

“Per decidere se quello che accade è vero (è confermato realmente dai fatti) ed è giusto (è rispettoso di tutte le persone coinvolte). E a quel punto prendere una posizione: sostenerlo oppure astenersi, chiedere maggiori spiegazioni o contrastarlo se lo valutiamo falso, pericoloso, ingiusto”

“Ma allora papà, non giudicare vorrebbe dire non prendere mai una posizione! Non valutare mai se quello che accade è vero o falso, giusto o sbagliato, un bene o un male per le persone coinvolte”

Asar è dentro un turbine di ragionamento: “Ma allora non giudicare vorrebbe

dire essere indifferenti a tutto!”

“E sì, Asar! Hai fatto centro!! Se non giudichiamo la verità e il valore di tutto ciò che accade il rischio è di non domandarci più: ‘lo che cosa ne penso?’, ‘Secondo me questa cosa è vera? È giusta?’”

“Ma anche se giudichiamo il rischio c’è, vero Asar?”

“E sì, papà, te l’ho detto fin dall’inizio!”

“Hai ragione Asar. Potremmo farci condizionare dagli altri, avere dei pregiudizi, non riuscire a comprendere la situazione Hannah infatti si è trovata davanti a un bel problema: **come dovrebbe funzionare** il giudizio, per non trasformarsi in un pregiudizio, in un’accusa, in un attacco nei confronti degli altri?”

“Come ha fatto a risolvere questo problema? È riuscita?”, ora la curiosità di Asar è alle stelle.

“Diciamo che ci ha provato! E per farlo ha chiesto una mano a un aiutante d’eccezione, a un ‘amico’ che fin da bambina l’ha accompagnata nelle sue avventure di ricerca: Immanuel Kant”

“È grazie a Immanuel”, prosegue il papà, “che Hannah ha compreso alcuni aspetti importanti di come dovrebbe funzionare il giudizio per non cadere nel pregiudizio”

“Come? Dai dimmi papà!”

“Ha compreso che il giudizio dovrebbe funzionare in un modo molto, molto speciale. Quando giudichiamo quello che accade, per prima cosa ognuno di noi dovrebbe ‘assaggiarlo’. Nel senso che dovrebbe fare attenzione a come quel qualcosa lo fa sentire dentro. Dovrebbe chiedersi: mi disgusta? Mi piace? Non sa di niente? Qual è la sensazione immediata che ho? La mia sensazione personalissima, diversa da quella di tutti gli altri?”

“Forte, papà!”. “Pensa che in classe mia tutti dicono “Mi piace questo”, “Mi piace quello” solo dopo che l’ha detto Mario! E sì, Mario ... il furbetto della classe. Non lo sopporto!”

“Lo so Asar. Qui invece ognuno si allena a sentire a modo suo! Ma questo non basta”

“Ah! Non basta, papà?”

“Non basta perché quello che sentiamo potrebbe essere parziale, inesatto. Pensa quante volte magari una cosa ci sembra giusta e invece non lo è per tutti! O ancora quando una cosa ci sembra vera, ma le informazioni disponibili lo smentiscono!”

“Quando giudichiamo quello che accade”, prosegue il papà, “per seconda cosa tutti insieme dovremmo ‘andare in visita al pensiero degli altri’. Dovremmo cioè immaginare i punti di vista e le conoscenze di tutte le possibili persone coinvolte o interessate: di tutti i compagni e le compagne di classe, ma anche di coloro che pur essendo lontani sono in qualche modo collegati con il problema sotto esame”

“Come quando parliamo del problema dell’uso sostenibile dell’acqua o del cibo? Interessa la nostra classe, ma anche tutte le classi del mondo, vero papà? ”

“Certo Asar, proprio così!”

“Ed è per questo”, conclude il papà, “che quando giudichiamo quello che accade, per terza cosa dovremmo deliberare (decidere la nostra posizione, decidere se siamo d’accordo oppure no) usando il nostro ‘sesto senso’”

“Sesto senso, papà? Quale sesto senso??!”

“Quello che Immanuel e Hannah hanno chiamato il *sensus communis*. È il senso che ci fa decidere tenendo a mente che tutte le creature del pianeta hanno lo stesso valore e che nessuno di noi ha il diritto di danneggiare neanche una di queste creature. Anzi ciascuno di noi ha il dovere di proteggerle, di averne cura”

“Vedi, Asar, quando giudichiamo quello che accade siamo liberi di decidere quale posizione avere sulla base di quello che riteniamo vero e giusto. Non siamo però liberi di dire, di fare, di progettare quello che non rispetta la dignità degli altri”

“Forte! Grande Hannah!”. “Ma noi non sappiamo giudicare così!”

“Impariamo papà? Dai proviamo assieme!”. “Mi sa che non sarà facile ...”. “Poi, quando abbiamo capito bene, proviamo anche con Maria, David e Fathima?”

“Perchè no!”

Asar incalza: “Raccontami ancora che cos’altro ha scoperto Hannah!”

“Sai cos’è accaduto, Asar?”. “Hannah stava proprio iniziando a scrivere un libro tutto dedicato alla ‘Facoltà del Giudicare’, quanto è improvvisamente venuta a mancare ...”

“Noooo! Non ci posso credere! Dopo tutte le fatiche che aveva fatto ...”

“E sì, non ha potuto completare fino in fondo la sua avventura. Ha scritto solo le prime righe di questo nuovo libro, che sono state ritrovate nella sua macchina da scrivere. Era il 1975”

“Tu pensa! Ci ha lasciato quelle prime righe in eredità!”

“Che peccato, papà! Un’avventura pazzesca finita così! Di punto in bianco!”

“Beh! Non è detto Asar. E se invece la continuassimo noi quest’avventura? E se invece scrivessimo noi questo libro, che da cinquant’anni è rimasto in sospeso?”

“Pensaci, Asar! Pensaci ... Sarebbe la nostra avventura, un’avventura straordinaria”

INDICAZIONE DI LETTURA

Parole evidenziate in grassetto

Nel corso dell'articolo, sono state evidenziate in grassetto delle domande guida che sono importanti per comprendere a fondo un qualsiasi tema che ci interessi. In questo caso vogliamo comprendere meglio la ricerca di cui si occupa Hannah. Proprio per questo ci domandiamo:

- per quale motivo lei sceglie di fare quella ricerca (per quali cause iniziali)?
- qual è/che cos'è l'oggetto della sua ricerca?
- come funziona questo oggetto?
- per quale scopo lei fa questa ricerca (che cosa vuole raggiungere)?

ELENCO DELLE IMMAGINI

Immagine di Copertina

Richiama la terza immagine della serie "Come funziona il giudizio" (si veda il commento scritto più avanti). L'immagine è riportata anche in copertina perché rappresenta il significato della capacità di giudicare, sulla base della ricerca fatta da Hannah e con l'aiuto di Immanuel.

Immagine sul programma televisivo

L'immagine rappresenta i due protagonisti del programma televisivo di cui Asar e il papà stanno parlando.

Immagine su Hannah Arendt

L'immagine presenta la figura di Hannah Arendt.

Immagine su Immanuel Kant

L'immagine presenta la figura di Immanuel Kant.

Immagini su come funziona il giudizio

Immagine n. 1_ L'immagine rappresenta il modo in cui, secondo Hannah, il giudizio inizia a lavorare. Il giudizio infatti si avvia "gustando" quello che accade, come se lo assaggiassimo e quindi immediatamente sentissimo se ci piace oppure non ci piace. Se facciamo l'esempio del pane e del nostro giudizio rispetto a un certo tipo di pane, per prima cosa Hannah ci suggerisce di assaggiarlo e di sentire immediatamente che sensazione ci dà.

Immagine n. 2_ Questo assaggio però non è ancora il giudizio su quello che stiamo esaminando (ad esempio il pane). Infatti, da un primo lato, il gusto che proviamo è importante proprio perché è quello che noi sentiamo personalmente (è importante che

noi ne siamo consapevoli). Da un secondo lato, però, è anche limitato. Infatti è affrettato, è basato sulle nostre abitudini, magari anche sui nostri pregiudizi. Allora Hannah ci suggerisce di 'andare in visita al pensiero degli altri', cioè di confrontarci con le altre persone su quello che loro pensano (ad esempio del pane). Di confrontarci con chi è presente insieme a noi, ma anche di immaginare il punto di vista di tutte le possibili persone coinvolte o interessate a quello che stiamo esaminando (le persone che nel fumetto esprimono la loro posizione sul pane). Così facendo è possibile che cambiamo idea (del tutto o in parte) oppure che rimaniamo sulla nostra posizione di partenza (come nel caso della nostra immagine). In ogni caso, la nostra decisione ora non è più immediata e affrettata, ma è ragionata e discussa. Abbiamo avuto la possibilità di valutare i punti di forza e le debolezze della nostra posizione, di prendere in considerazione degli aspetti che non ci erano venuti in mente.

Immagine n. 3_ Hannah però pensa che manchi ancora un ultimo passaggio, senza il quale non si può parlare di giudizio. Manca il passaggio in cui ci chiediamo se la nostra posizione su quello che stiamo esaminando in qualche modo può danneggiare qualche altra creatura umana o non umana. Arrivare a esprimere un giudizio personale su una questione (ad esempio sul pane) è quindi un lavoro lungo perché, come raffigurato nell'immagine:

- il nostro giudizio deve tener conto delle possibili persone coinvolte (le persone disegnate attorno al mondo),
- dei diversi modi di intendere la questione sotto esame (non c'è solo un pane ma almeno tanti pani quanti sono i diversi cereali disegnati)
- di una decisione che sia presa nel rispetto delle diversità di ciascuno e allo stesso tempo per il bene di tutti (raffigurato nell'immagine attraverso il disegno del mondo).

Facendo un esempio diverso, immaginiamo di dover prendere una decisione sul consumo di acqua nella nostra città e sulle azioni per ridurre gli sprechi. Hannah ci suggerisce:

- di fare attenzione prima di tutto a quello che noi sentiamo su questo problema (Mi piace, non mi piace? Mi interessa, non mi interessa? Sento che una certa azione sarebbe importante, inutile, ...?)
- di confrontarci con i compagni, le maestre, le persone della nostra comunità che hanno un ruolo chiave nella gestione del problema
- di immaginare il punto di vista di tutti i possibili altri che possono in qualche modo essere coinvolti nel problema (perché magari, ad esempio, subiscono le conseguenze di uno spreco d'acqua)
- di decidere assieme ai compagni facendo attenzione che la posizione che assumiamo rispetto al consumo di acqua non danneggi nessuna creatura umana o non umana sul pianeta (o magari, ancora meglio, migliori la vita di tutti).

Una bella sfida! Difficile ma possibile.

GLOSSARIO

Dignità

Valore che ogni essere umano possiede proprio per via della sua natura umana, unica e irripetibile. È un valore inviolabile e universale, che non può essere intaccato per nessuna ragione e che non può essere negato a nessuna persona. Questo valore è riconosciuto all'essere umano quando è rispettato per il suo modo di essere e quando può condurre una vita di qualità. Ad esempio, può godere di una adeguata salute e integrità fisica, di un'istruzione e di libertà di espressione, di legami di fiducia e affetto, di progettare la propria esistenza, di appartenere a una comunità, di divertirsi, di partecipare alla vita civica e politica, di lavorare e di possedere delle proprietà personali.

Giudizio

Capacità della mente umana di discernere (distinguere) il vero dal falso, il bello dal brutto, il giusto dall'ingiusto, il bene dal male per deliberare una decisione prudente, attenta e fondata in merito ai problemi dell'esistenza.

Pregiudizio

Opinione su fatti, persone, oggetti che non è fondata sull'esperienza diretta e non è verificata su un'adeguata conoscenza. Il pregiudizio può quindi essere fonte di errori e può danneggiare ciò che è fatto oggetto di pregiudizio.

Seconda guerra mondiale

Conflitto bellico avvenuto dal 1939 al 1945 nel quale furono coinvolti quasi tutti i paesi del mondo, divisi in due schieramenti. Da un lato Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica e, dall'altro lato, Germania, Italia e Giappone.

In Germania e in Italia si instaurarono due regimi dittatoriali: il nazismo in Germania e il fascismo in Italia. Nel corso del conflitto questi due regimi commisero quelli che sono stati definiti "crimini contro l'umanità", ossia perseguirono, imprigionarono, ridussero in schiavitù e uccisero larghe parti della popolazione civile. La parte di popolazione che subì le maggiori persecuzioni fu la popolazione ebraica (più di 6 milioni di ebrei furono sterminati), ma furono perseguitate anche altre fasce della popolazioni tra le quali i Rom e i Sinti. I Rom e i Sinti (che vivono tradizionalmente nel Sud Italia) sono caratterizzati da una lingua comune, il *romanés*, e nel linguaggio comune sono definiti con il termine 'zingari'.

La Seconda guerra mondiale si concluse con la resa del Giappone, con la sconfitta della Germania e con la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista.

Skandala

Parola greca che Hannah utilizza per indicare la situazione in cui al nemico viene tesa una trappola mortale. Questa trappola genera una situazione così negativa (scandalosa)

che non è più possibile rimediare (chiedere perdono quando ci rendiamo conto di quello che abbiamo commesso). Lo skandala a cui Hannah si riferisce è l'uccisione di parte dell'umanità commessa dai governi fascista e nazista.

Sensus communis

Con '*sensus communis*' si intende un senso extra che non è compreso nei nostri cinque sensi e che non può essere precisamente tradotto con nessun termine della lingua corrente (italiana, inglese, ecc.). Questo senso extra ci permette di sentire che tra noi creature esiste un legame comune: siamo tutte creature con un uguale valore umano. Questo legame ci vincola a mantenere il nostro giudizio nei limiti di quello che ha senso per tutte le creature, nonostante le reciproche differenze. Ad esempio, ci dice Hannah, ci vincola a non giudicare a favore di un'azione che, per favorire una parte dell'umanità, ne danneggi un'altra (come è successo nel caso delle deportazioni durante la Seconda guerra mondiale o come succede ancora oggi, ad esempio, nel caso della distribuzione della ricchezza tra le nazioni, dell'utilizzo delle risorse di acqua e di cibo, ecc.).